

¿CÓMO VIENE CUMPLIENDO EL PERÚ LAS SENTENCIAS EXPEDIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS?

Reflexiones a propósito de una posible sentencia condenatoria por el
caso “Chavín de Huántar”*

David Aníbal Ortiz Gaspar**

Fecha de publicación: 31/03/2012

1. Algunos párrafos a modo de introducción

Uno de los temas que ingresó en los últimos días al debate en los medios académicos, políticos y periodísticos, es acerca del cumplimiento de las sentencias que son expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), a propósito de una posible sentencia condenatoria para el Estado peruano por un caso que la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (en adelante CIDH) acaba de elevar a la competencia contenciosa de la Corte IDH, me refiero al famoso caso “Chavín de Huántar”, tanto así, que algunos funcionarios del Estado peruano han señalado a la prensa peruana que nuestro Estado en los próximos días presentará una propuesta a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (en adelante OEA) a fin que se reforme las normas que regulan las competencias tanto de la CIDH, como de la Corte IDH.

* Artículo publicado en el Tomo N° 49 de la revista GACETA CONSTITUCIONAL, correspondiente al mes de enero del 2012.

** Estudios de Derecho por la Universidad de San Martín de Porres; Becario por la Asociación MARSÁ; Curso de especialización en Jurisdicción, Derechos Humanos y Democracia por la Maestría en Derecho con Mención en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Curso de especialización en Argumentación Jurídica por la Universidad Antonio Ruiz Montoya; Curso de especialización en Neoconstitucionalismo, Derechos Fundamentales y Argumentación Jurídica por la Universidad de Piura; Curso en Control Interno en las Instituciones Públicas por la Universidad ESAN. En la actualidad labora en el Área Constitucional del estudio PAZ DE LA BARRA.

david.ortiz@estadoconstitucional.org

Pareciera que todavía no se tiene claro acerca de la naturaleza del efecto vinculante que tiene para nuestro Estado las sentencias expedidas por la Corte IDH. En ese sentido, considero que es pertinente desarrollar en el transcurso del presente artículo, el tema sobre la obligatoriedad respecto a su cumplimiento que tienen las sentencias expedidas por la Corte IDH para los Estados que son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH) y que hayan ratificado la competencia contenciosa de mencionada corte, -tal como es nuestro caso-, de igual modo, he visto conveniente hacer un breve análisis a las normas que regulan el procedimiento de ejecución de las sentencias que son expedidas por los tribunales supranacionales de protección de derechos humanos, es decir de la legislación que permite a nuestras autoridades la ejecución y el cumplimiento de los fallos que son expedidos por el supremo intérprete de la CADH. Para lograr este propósito, más adelante me realizo una serie de interrogantes que serán respondidas con la ayuda de ciertas categorías del derecho nacional, como también del derecho internacional público, en especial del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional del derecho de los tratados.

Es necesario señalar que en la actualidad el Perú todavía tiene pendiente la ejecución integral de diversas sentencias condenatorias que la Corte IDH expidió cuando aún estaba vigente parte de la Ley N° 27775¹, que regulaba el pago de las indemnizaciones a las víctimas del Estado, la misma que por mandato de la precitada ley estaría a cargo del Ministerio de Justicia (hoy Ministerio de Justicia y Derechos Humanos). Con fecha 27 de junio del 2008, el Poder Ejecutivo expidió el Decreto Legislativo N° 1068², en la cual señala que a partir de la vigencia de la mencionada norma, el ente encargado con el pago de las reparaciones ordenadas por la Corte IDH ya no será el Ministerio de Justicia, sino el órgano del Estado que cometió las violaciones a los derechos humanos de las víctimas recurrentes al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (en adelante SIPDH).

Hasta aquí todo parece estar claro, no obstante para demostrar que no es así, realizo las siguientes interrogantes integradas en tres bloques, las mismas que serán respondidas en la parte pertinente del presente artículo.

Bloque 1: ¿Qué sucede con las indemnizaciones determinadas por la Corte IDH a través de sus sentencias que ya empezaron a ser cumplidas en parte por el Estado peruano a través del Ministerio de Justicia antes de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1068?, ¿Qué pasa con la parte

¹ Ley que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por tribunales supranacionales.

² Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.

restante?, ¿siguen siendo pagados con fondos del Ministerio de Justicia o ya con recursos del ente que cometió en estricto las violaciones a los derechos humanos de las víctimas recurrentes al SIPDH?

Bloque 2: ¿Qué sucede con aquellas indemnizaciones que fueron establecidas por la Corte IDH a través de sus fallos y luego notificados al Estado peruano, pero que el Estado no ha movido ni un ápice hasta después de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1068?, ¿El ente competente para el desembolso de aquellas indemnizaciones sigue siendo el Ministerio de Justicia o ya el ente que cometió las violaciones a los derechos humanos de las víctimas recurrentes al SIPDH?

Bloque 3: ¿Qué sucede con aquellas indemnizaciones en las que el monto no ha sido determinado por la Corte IDH (dejando a las partes determinar el monto indemnizatorio), siendo que el Estado únicamente ha sido notificado de la sentencia condenatoria antes de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1068?, ¿El ente competente para la determinación y ejecución del desembolso correspondiente a las indemnizaciones sigue siendo el Ministerio de Justicia o ya son cubiertas con fondos del ente que cometió las violaciones a los derechos humanos de las víctimas recurrentes al SIPDH?

Como es de observarse, podemos seguir realizándonos diversas interrogantes, pero eso no es el propósito del presente trabajo, sino hacer evidente que en la actualidad existe un grave problema respecto a qué sector de nuestro Estado tiene la obligación de asumir con sus fondos el pago de las indemnizaciones que son ordenadas por la Corte IDH a través de sus sentencias condenatorias a favor de las víctimas del Estado. Incluso, sobre la problemática planteada el Estado peruano por medio de la Alta Dirección del Ministerio de Justicia del anterior gobierno solicitó un informe técnico-legal a un prestigioso staff de abogados de nuestro país, pero lamentablemente -a mi criterio- precitado informe únicamente fue analizado y desarrollado teniendo en cuenta nuestro derecho nacional (categorías del derecho civil, derecho procesal civil, acto jurídico, entre otros), obviando totalmente las normas y los principios del derecho internacional público, principalmente del derecho internacional de los derechos humanos, como del mismo modo del derecho internacional del derecho de los tratados.

En ese sentido, antes de empezar con el tema de la problemática de la ejecución de las sentencias expedidas por la Corte IDH, considero que es pertinente tener en cuenta algunas consideraciones. Por tal razón, el presente artículo a la par de ser desarrollado bajo la óptica del derecho nacional, también será analizado desde la perspectiva del derecho

internacional público, dado que el tema de análisis está muy relacionado con los dos derechos antes mencionados. No cabe duda que será a través del derecho nacional que se ejecutarán las decisiones de los tribunales internacionales de protección de derechos humanos, en nuestro caso, de la Corte IDH, es más, una vez que el supremo intérprete de la CADH expida una sentencia condenatoria, esta debe ser ejecutada incondicionalmente, es decir, sin exigirse de por medio el cumplimiento de ningún requisito adicional para su validez o eficacia, por lo que no existe la necesidad de reconocimiento, revisión ni examen previo alguno, tal como bien reza el artículo 115° del Código Procesal Constitucional.

Por tales razones, en el transcurso del presente texto vendremos utilizando términos que han sido desarrollados en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, tales como el de “control de convencionalidad y/o interpretación de las normas legales conforme a los tratados de derechos humanos”³. No debemos olvidar que un buen número de casos que llegaron a ventilarse en el seno de la Corte IDH, fueron justamente por haberse obviado realizar un control de convencionalidad de nuestra legislación interna conforme al objeto, fin y a las disposiciones que son establecidas por la CADH por parte de algunos funcionarios de nuestro Estado, un caso que manifiesta la omisión antes referida es por ejemplo de las “autoamnistías”⁴ expedidas en el Gobierno del ex-Presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori con el único fin de beneficiar a diversos acusados por graves violaciones a los derechos humanos cometidos contra parte de nuestra población.

Los derechos humanos al ser regulados principalmente en documentos que se expiden en el marco de las organizaciones internacionales de los Estados, tal como sucedió con la CADH, la misma que fue expedida por la OEA⁵, entran a tallar en su regulación varias disciplinas del derecho internacional público, como por ejemplo el derecho internacional del derecho de los tratados, el cual señala conforme a uno de sus principios básicos establecido en la Convención de Viena del Derecho de los Tratados de 1969, el cual hace referencia que ante un conflicto entre el derecho internacional y el derecho nacional, prima el primero sobre el segundo⁶, salvo honrosas excepciones, por ejemplo, cuando en el derecho

³ ORTIZ GASPARGAS, David Aníbal. *Hacia un derecho público común: El caso del control de las normas conforme a los tratados de derecho humanos*. En Revista Estado Constitucional. Arequipa: Editorial Adrus, N° 2, 2011, pp. 117-129.

⁴ Término utilizado por la Corte IDH en el caso de Barrios Altos Vs. Perú.

⁵ En la ciudad de San José de Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969.

⁶ Principio que que es deducido de la interpretación del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, la misma que reza de la siguiente manera: Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.

nacional el margen de protección de los derechos humanos son más proteccionistas y garantistas a lo recogido y regulado en los tratados sobre derechos humanos.

En tal sentido, pretender realizar el presente artículo basándome únicamente en el derecho sustentado por los códigos nacionales⁷, no tendría tanta relevancia para el derecho internacional público y más aún para el derecho internacional de los derechos humanos, dado que nuestros representantes a través del gobierno de turno han ratificado de manera democrática y soberana, tanto a la CADH, como del mismo modo la competencia contenciosa de la Corte IDH, por tal razón, considero que las sentencias condenatorias para nuestro Estado expedidas por el colegiado interamericano de protección de derechos humanos, deben ser cumplidas por nuestro Gobierno sin mayor problemas de por medio, como del mismo modo no debe llamarnos tanto la atención ello, que incluso colocamos como punto de agenda el debate de una posible remisión de propuestas por parte de nuestro Estado a la OEA con el fin de reformar las normas que regulan las competencias de la CIDH, como de la Corte IDH. Otros con una posición más extrema sobre este tema incluso plantean la propuesta de una posible denuncia al Pacto de San José de Costa Rica o CADH.

2. Algunas consideraciones sobre la adecuación de la legislación interna de conformidad a los tratados de derechos humanos y el cumplimiento por parte de nuestro Estado de las sentencias expedidas por la Corte IDH

Uno de los pilares fundamentales de todo Estado Constitucional, es que los derechos humanos vinculan a todo poder del Estado⁸. En ese sentido, es pertinente realizarnos la siguiente interrogante: ¿qué fuerza jurídica vinculante tienen los derechos humanos recogidos tanto en la Constitución Política, como en los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Perú? En la medida que los derechos humanos estén reconocidos tanto en la Constitución Política, como en los tratados que versan sobre derecho humanos ratificados por nuestro Estado, -para el caso del Perú en la CADH-, la cuestión se traslada a estudiar la capacidad de vinculación jurídica que tiene tanto la Constitución Política, como la CADH para los poderes de nuestro Estado, de modo que su carácter vinculante también será predicado a los derechos humanos.

Debemos tener en consideración que en el Estado Legal de Derecho, -caracterizado por tener una Constitución que solamente era considerada

⁷ Sean estos por ejemplo: Código Civil, Código Procesal Civil, Código Penal, Código Procesal Penal, etc.

⁸ CASTILLO CÓRDOVA, Luis. *Los derechos constitucionales. Elementos para una teoría general*. Lima: Editorial Palestra, 2007, p. 185.

como una mera declaración de principios-, los derechos humanos no eran tomados en serio, es más, diría que ni siquiera eran considerados, ya que este tipo de Estado se caracterizaba por el ejercicio arbitrario y despótico del poder por parte de sus autoridades. Un típico ejemplo de lo que venimos redactando es el Estado Nazi, el mismo que era catalogado por los estudiosos de la materia como un Estado Legal de Derecho, ¿pero acaso se consideraba la existencia de los derechos humanos como límite al poder? La respuesta es un claro no, de lo contrario no se hubiera derramado tanta sangre de millones de judíos en los campos de concentración. Pero con el paso del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho se establece una Constitución que ya no será considerada únicamente como una mera declaración de principios (tal como era en el Estado Legal de Derecho), sino ahora es una norma jurídica que vincula a todo poder del Estado para de ese modo evitar el ejercicio arbitrario y despótico del poder político⁹.

El Perú al ser considerado un Estado Constitucional de Derecho¹⁰ tiene la obligación de adecuar e implementar su legislación interna en pro de garantizar la vigencia efectiva de los derechos humanos, *máxime* cuando el artículo 1º de la Constitución Política de 1993 reza que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad¹¹ son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Sobre la dignidad humana el Tribunal Constitucional ha señalado en el Expediente N° 06079-2009-AA, Fundamento Jurídico 5, que: “La dignidad de la persona trae consigo la proyección universal, frente a todo tipo de destinatario de los derechos fundamentales, de modo que no hay ámbito social exento del efecto normativo y regulador de los mismos, pues de haber alguno, por excepcional que fuese, se negaría el valor normativo del mismo principio de dignidad”. En consecuencia, se puede decir en concordancia con lo expuesto por el supremo intérprete de la Constitución que los derechos humanos vinculan y tienen fuerza regulatoria en las relaciones jurídicas del Estado, lo cual implica que en nuestro ordenamiento jurídico los actos de sus órganos deben guardar plena conformidad con la Constitución y los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Perú

⁹ ORTIZ GASPARG, David Aníbal. *La Vulneración de los derechos fundamentales en sede constitucional. A propósito de la STC Exp. N° 0024-2010-PI/TC (Caso Decreto Legislativo N° 1097)*. En Revista Gaceta Penal. Lima: Editorial Gaceta Jurídica, N° 22, 2011, p. 33.

¹⁰ El Estado del Perú es considerado un Estado Constitucional de Derecho, puesto que cumple con los requisitos de precitado Estado, tal como señalan las voces autorizadas sobre la materia, entre los principales requisitos tenemos: 1) Constitución rígida. 2) Jurisdicción constitucional. 3) Derechos fundamentales como límite al poder. 4) División de las funciones del poder. Entre otros.

¹¹ Para nuestra Constitución Política, la dignidad del ser humano no sólo representa el valor supremo que justifica la existencia del Estado y de los objetivos que este cumple, sino que se constituye como el fundamento esencial de todos los derechos.

Considero que no existe problema alguno para entender que los derechos humanos recogidos por nuestra Constitución Política tienen efectos jurídicos vinculantes para todo poder de nuestro Estado, puesto que conforme el artículo 51° de la Constitución Política de 1993, precitada norma está en la cúspide del ordenamiento jurídico nacional. El problema surge en la siguiente interrogante: ¿por qué los derechos humanos recogidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos también tienen efectos jurídicos vinculantes para nuestro Estado?, y no solo eso, sino también preguntarnos: ¿por qué las sentencias que son expedidas por la Corte IDH tienen efecto vinculante para nuestro Estado? En un hipotético caso: ¿qué sucedería si el Perú decide no cumplir con una eventual sentencia condenatoria expedida por la Corte IDH por el caso “Chavín de Huantar”?

Como es de observarse, las interrogantes planteadas en el párrafo anterior nos llevan a reflexionar respecto a la vinculación que tiene para nuestro Estado la CADH, como del mismo modo las sentencias expedidas por la Corte IDH.

Ante lo expresado paso a desarrollar algunas posibles respuestas. Pero antes no debe olvidarse que el Perú de manera soberana se ha adherido a la CADH el 28 de julio de 1978, como también ha ratificado la competencia contenciosa de la Corte IDH el 21 de enero de 1981. Como resultado de esos dos actos, nuestro Estado ha adquirido diversas obligaciones internacionales, tales como los de respeto y garantía a los derechos humanos recogidos en la CADH. También adquirió de manera soberana la obligación de adecuar toda su legislación interna de conformidad al objeto y fin¹² de la CADH.

Es necesario resaltar la labor que realizó el distinguido constitucionalista Francisco Eguiguren Praeli, quien desde el Poder Ejecutivo trabajó de manera ardua los casi cinco meses que se desempeñó como Ministro de Estado encargado del Despacho de Justicia. Puedo afirmar que durante su gestión se tomó en serio el tema de los derechos humanos e incluso el precitado ex funcionario del Estado acudió a la sede de la CIDH en Washington a informar respecto al trabajo del Estado peruano en materia de derechos humanos. Otro de sus aportes fue la reestructuración interna del Ministerio de Justicia, -el mismo que ahora gracias a su impulso en las reuniones del gabinete de ministros, como en el Congreso de la República lleva por nombre “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.

¹² El objeto y fin de la CADH es velar por la tutela efectiva de los derechos humanos en todos los países que integran el SIPDH.

Algunas de las tantas críticas infundadas que se le hizo al precitado ex ministro por parte de algunos medios de comunicación, fue justamente de por qué el Estado peruano tenía que gastar cuantiosas sumas de dinero en implementar su derecho interno a fin de cumplir con las sentencias que son expedidas por la Corte IDH, como del mismo modo de por qué el Estado tiene que adecuar su legislación interna de conformidad a las exigencias establecidas por los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Perú, -me refiero a la CADH- En ese sentido, considero que es necesario realizarnos las siguientes preguntas: ¿por qué el Perú tiene la obligación de ejecutar las sentencias que son expidas por la Corte IDH?, ¿por qué el Estado peruano tiene la obligación de adecuar su legislación interna de conformidad con lo establecido por la CADH?

El cumplimiento de las interrogantes realizadas párrafos arriba, no es porque al funcionario de turno le plazca las ganas de hacerlo, -en comparación a los funcionarios que tuvieron la oportunidad y no hicieron nada-, sino porque el Estado a la hora de ratificar o adherirse a un tratado sobre derechos humanos, como es el caso de la CADH, asume deberes que le obligan adecuar su legislación interna de conformidad al objeto y fin de precitado tratado supranacional, tal como bien lo expresa el artículo 2° de la CADH, la misma que reza de la siguiente manera: “(...) los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueron necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”. De igual modo, la Corte IDH en el caso Barrios Altos Vs. Perú y en varias decenas de casos más señaló que los Estados parte de la CADH deben adecuar su derecho interno de conformidad al espíritu de dicho documento internacional, es decir, buscar a través de su legislación mecanismos idóneos que permitan la tutela efectiva de los derechos humanos consagrados en la CADH.

Además, nuestro Estado ha ratificado el 14 de setiembre del 2010, mediante el Decreto Supremo N° 029-2000-RE, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados¹³, el cual señala de manera clara en el primer párrafo de su artículo 27° que: “un Estado parte de un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para su incumplimiento”. En ese sentido, el Estado tampoco puede valerse de su legislación interna para incumplir obligaciones asumidas en el marco de la CADH, como por ejemplo, la de ejecutar una sentencia expedida por la Corte IDH, más aún cuando el artículo 55° de la Constitución Política de 1993 reza que: “los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman

¹³ Entró en vigor para nosotros el 14 de octubre del 2010.

parte del derecho nacional”, por lo que la CADH es derecho vigente y vinculante para todo los poderes de nuestro Estado.

Hasta el momento en el presente apartado hemos analizado la obligación que tienen los Estados de adecuar su derecho interno conforme a los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Perú. Ahora, vale preguntarse ¿qué dispositivo obliga al Estado ejecutar las sentencias que expide la Corte IDH?, ¿el Estado con la sola ratificación de la CADH se obliga a cumplir las sentencias que expide la Corte IDH? o ¿hay otro acto anterior a la expedición de las sentencias contra el Estado que reconoce y habilita la competencia contenciosa de la Corte IDH para que a partir de allí sean vinculantes los fallos que expide el supremo intérprete de la CADH?

Es necesario dejar claro que el Estado peruano con la sola ratificación de la CADH no se obligó con cumplir las sentencias expedidas por la Corte IDH, sino que hubo un acto posterior. Demos una simple leída al artículo 62° de la CADH, la cual se expresa del siguiente modo: “1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, *declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos a la interpretación o aplicación de esta Convención.* 2. (...). 3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, *siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia (...)*”.

En efecto así sucedió, de lo contrario hagamos un poco de historia sobre este punto. Con fecha 21 de enero de 1981, el Perú presentó en la Secretaría General de la OEA el instrumento de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte IDH de acuerdo con los artículos 45° y 62° de la CADH. Pero como la mayoría de nuestros gobernantes se dejan llevar por el calor político del momento, -tal como hoy lo podemos notar ante una posible sentencia condenatoria para nuestro Estado por el caso “Chavín de Huántar”-, observamos que salen los políticos asesorados por algunos de sus abogados a fin plantear maniobras con el claro objetivo de minimizar los efectos de dicha sentencia, o para decir a la prensa que nuestro Estado en los próximos días presentará ante la OEA algunas propuestas para modificar las competencias tanto de la CIDH como de la Corte IDH.

No trato de decir que ello está mal o que dicho acto sea inconstitucional, ya que es totalmente legítimo que un Estado miembro de

la OEA presente propuestas respecto a las instituciones que conforman el SIPDH. Sobre esto, la pregunta que me hago es: ¿tendría algún efecto positivo para nuestro Estado (con relación al caso Chavín de Huántar) que en el futuro se debata y se logre modificar las competencias tanto de la CIDH, como de la Corte IDH? La respuesta es un claro no. Para constatar ello leamos el segundo párrafo del artículo 78° de la CADH, el mismo que señala de la siguiente manera: “Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto”.

Como señalé en los párrafos anteriores, algunos de nuestros gobernantes se dejan llevar por el calor político del momento, por tal razón con fecha 08 de julio de 1999 en una carta dirigida a la Secretaría General de la OEA por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores Fernando de Trazegnies Granda, hace conocer que el gobierno peruano retira su declaración de reconocimiento a la competencia contenciosa de la Corte IDH, dado que nuestro Estado a través del Consejo de Ministros de fecha 05 de julio de 1999, acordó proceder el retiro de la competencia contenciosa de la Corte IDH. En ese sentido, mediante la Resolución Legislativa N° 27152 de fecha 08 de julio de 1999, el Congreso de la República aprobó el retiro del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte IDH. Como se puede observar en la parte final de precitada carta, el ex canciller Fernando de Trazegnies Granda señaló a la OEA que: “*Este retiro de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte IDH producirá efecto inmediato y se aplicará a todos los casos en que el Perú no hubiese contestado la demanda incoada ante la Corte*”¹⁴.

En otra carta dirigida con fecha 29 de enero del 2001 por el ex Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores Javier Pérez de Cuéllar a la Secretaría General de la OEA, el Estado peruano señaló que el Congreso de la República el 12 de enero del 2000 acordó mediante la Resolución Legislativa N° 27401 derogar la Resolución Legislativa N° 27152, como del mismo modo encargó al Poder Ejecutivo realizar las acciones necesarias para dejar sin efecto los resultados que hubiera generado dicho dispositivo. Es por tal razón que nuestro Gobierno procedió a retirar la Declaración depositada el 09 de julio de 1999, en virtud del cual se pretendió el retiro de la competencia contenciosa de la Corte IDH.

¹⁴ La Corte IDH en sus sentencias de competencia número 54 y 55, del 24 de septiembre de 1999, señaló que dicho retiro no era procedente, conforme a las disposiciones de la CADH.

La historia nos enseña que es lo que no debemos volver a realizar, por algo no es la ciencia social que a partir de los hechos pasados nos permite visualizar lo que posiblemente vendrá en el futuro, al fin al cabo los hechos sociales son dialécticos, suceden hoy y mañana pasado vuelven a suceder, -aunque disfrazados de otro tenor-. Por lo que no pretendamos volver a denunciar la competencia contenciosa de la Corte IDH, seamos consecuentes con nuestros valores y principios democráticos, demostremos a la comunidad internacional que en el Perú los derechos humanos se toman con seriedad, por algo no tenemos un “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, como del mismo modo un “Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia” pronto a implementarse.

3. Un vistazo a la legislación interna que regula la ejecución de las sentencias que fueron expedidas por la Corte IDH

El máximo intérprete de la Constitución peruana en el Expediente N° 679-2005-PA/TC ha señalado que: “Los tribunales nacionales deben reconocer la validez jurídica de aquellos hechos que han sido propuestos, analizados y probados ante las instancias internacionales de protección de los derechos humanos”. En términos similares el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 0007-2007-PI/TC señaló que: “Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para todos los poderes públicos y que esta vinculatoriedad no se agota en su parte resolutoria, sino que se extiende a la ratio decidendi, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso”.

¿Tiene algún sentido que un Estado se adhiera a la CADH y ratifique la competencia contenciosa de la Corte IDH para después decir que no cumplirá con las sentencias que expida el máximo intérprete de la CADH? Es evidente que si un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional, especialmente si versa sobre derechos humanos, como es el caso del Pacto de San José de Costa Rica o CADH, tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para ejecutar las sentencias que son expedidas por la Corte IDH, que es además el órgano jurisdiccional en materia de derechos humanos del SIPDH.

En cuanto al procedimiento de ejecución de las sentencias emitidas por los tribunales supranacionales, -Corte IDH-, en el ámbito nacional la Ley N° 27775¹⁵ en su artículo 1°, declara de interés nacional el cumplimiento de las sentencias dictadas en los procesos seguidos contra el Estado peruano en los tribunales internacionales constituidos por tratados

¹⁵ Ley N° 27775, Ley que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por tribunales supranacionales, de fecha 27 de junio de 2002.

que han sido ratificados por el Perú de acuerdo con la Constitución y las leyes de la materia. La Ley N° 27775 establece las reglas de ejecución de las sentencias internacionales, las mismas que únicamente pueden ser, -en materia de derechos humanos-, es decir las que vienen de la Corte IDH, dado que este es el único órgano jurisdiccional constituido en el marco de un tratado internacional (CADH) que tiene competencia para conocer de las violaciones a los derechos humanos ocurridos en nuestro país.

La Ley N° 27775 establece los criterios para la ejecución de las sentencias expedidas por los tribunales supranacionales (Corte IDH). A través del artículo 6° de precitada ley se establece que: “La Corte Suprema de Justicia de la República informará, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de las medidas que se hayan adoptado en cumplimiento de la sentencia”. Del mismo modo, el segundo párrafo del mencionado artículo reza que: “El beneficiario será informado periódicamente de las medidas que se adopten en cumplimiento de la sentencia”.

El artículo 2°¹⁶ de la Ley N° 27775 señala las reglas del “procedimiento de ejecución de Sentencias Supranacionales”, las mismas

¹⁶ Artículo 2.- Reglas de ejecución de Sentencias Supranacionales: Las sentencias expedidas por los Tribunales Internacionales constituidos según Tratados de los que es parte el Perú, que contengan condena de pago de suma de dinero en concepto de indemnización por daños y perjuicios a cargo del Estado o sean meramente declarativas, se ejecutarán conforme a las reglas de procedimiento siguiente:

a) Competencia.- La sentencia emitida por el Tribunal Internacional será transcrita por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Presidente de la Corte Suprema, quien la remitirá a la Sala en que se agotó la jurisdicción interna, disponiendo su ejecución por el Juez Especializado o Mixto que conoció el proceso previo. En el caso de no existir proceso interno previo, dispondrá que el Juez Especializado o Mixto competente conozca de la ejecución de la resolución. b) Procedimiento para la ejecución de resolución que ordena el pago de suma determinada.- Si la sentencia contiene condena de pago de suma de dinero, el Juez a que se refiere el inciso a) de este artículo dispone que se notifique al Ministerio de Justicia para que cumpla con el pago ordenado en la sentencia en el término de diez días. c) Procedimiento para el pago de suma por determinar.- Si la sentencia contiene condena de pago de suma de dinero por determinar, el Juez Especializado o Mixto a que se refiere en el inciso a) de este artículo, correrá traslado de la solicitud del ejecutante con los medios probatorios que ofrezca, al Ministerio de Justicia por el término de diez días. El representante del Ministerio de Justicia puede formular contradicción exclusivamente sobre el monto pretendido, ofreciendo medios probatorios. Formulada la contradicción o sin ella, el Juez ordenará la actuación de los medios probatorios pertinentes en audiencia de conciliación, en el plazo no mayor de 30 días y pronunciará resolución dentro de los 15 días. La apelación será concedida con efecto suspensivo y será resuelta por la Sala de la Corte Superior correspondiente en igual término. d) Proceso para fijar la responsabilidad patrimonial y el monto indemnizatorio, en su caso.- Si la sentencia contiene declaración de que la parte ha sufrido daños y perjuicios distintos al derecho conculcado o como consecuencia de los hechos materia de juzgamiento internacional y ha dejado a salvo el derecho del mismo para hacerlo valer conforme a la jurisdicción interna, la parte deberá interponer la demanda correspondiente siguiendo el trámite del proceso abreviado previsto en el Título II de la Sección Quinta del Código Procesal Civil. e) Ejecución de medidas provisionales.- En los casos que la Corte emita medidas provisionales, ya sea cuando se trate de asuntos que estén en conocimiento de la misma, o bien, a solicitud de la Comisión Interamericana ante la Corte, éstas deberán ser de inmediato cumplimiento, debiendo el Juez Especializado o Mixto ordenar su ejecución dentro del término de 24 horas de recibida la comunicación de la decisión respectiva.

que son las siguientes: a) Competencia; b) Procedimiento para la ejecución de resolución que ordena el pago de suma determinada; c) Procedimiento para el pago de suma por determinar; d) Proceso para fijar la responsabilidad patrimonial y el monto indemnizatorio; y, e) Ejecución de medidas provisionales.

¿Por qué los políticos y algunos académicos siempre muestran su negativa con respecto al pago de las reparaciones que ordena la Corte IDH a través de sus sentencias para las víctimas del Estado? A caso no es lo más lógico que ante una violación a los derechos humanos de las víctimas recurrentes al SIPDH, el Estado tenga que pagar la reparación por los daños causados. Ya basta de hacer ver al Perú ante los ojos de la comunidad internacional como uno de los países miembros de la OEA que más violaciones a los derechos humanos comete contra sus ciudadanos. Conversaba la otra vez con un amigo que trabajó en la CIDH y me quedé sorprendido cuando me dijo que el Perú tiene varias decenas de casos tramitados en esa sede, y que posiblemente en el transcurso de los años pasarán a la competencia contenciosa de la Corte IDH y justamente uno de esas causas era el caso “Chavín de Huántar”.

Si realizamos un breve recuento de los casos en la cual la Corte IDH ha establecido la responsabilidad internacional del Perú por la violación a los derechos humanos de sus ciudadanos, nos encontraremos que no son uno o dos casos, -así que no pretendamos ocultar el sol con un dedo-, son más de dos decenas, entre los que destacan tenemos a los casos: Neira Alegría, Castillo Páez, Loayza Tamayo, Castillo Petrucci y otros, Cesti Hurtado, Durand y Ugarte, Ivcher Bronstein, Tribunal Constitucional del Perú, Cinco Pensionistas, Hermanos Gómez Paquiyauri, De la Cruz Flores, Lori Berenson Mejía, Gómez Palomino, García Asto y Ramírez Rojas, Acevedo Jaramillo y otros, Baldeón García, Penal Miguel Castro Castro, Huamaní y García Santa, Acevedo Buendía y otros, Anzualdo Castro, Abrill Alosilla, Barrios Altos, La Cantuta, Trabajadores Cesados del Congreso, Cantoral Benavides, entre otros. Del mismo modo señalar que en algunos de los casos mencionados, la Corte IDH no determinó la forma y la cuantía del pago de las reparaciones, sino encomendado a la CIDH y a nuestro Estado la determinación de la indemnización¹⁷.

Con respecto al pago de las reparaciones, se puede observar conforme a la reiterada jurisprudencia de la Corte IDH sobre la materia, que las reparaciones no solo comprenden la indemnización por el daño material y moral sufrido por la víctima recurrente al SIPDH, sino que

¹⁷ Tal como sucedió en el caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, en la cual Corte IDH recomendó a la CIDH y al Estado de Honduras la determinación de la forma y la cuantía de la reparación.

además comprenden otros mandatos, tales como: La invalidez del proceso y realización de un nuevo juicio, la libertad de la víctima, el compromiso por parte del Estado en investigación los hechos que generaron las violaciones a los derechos humanos de las víctimas a fin de no generar impunidad sobre los delitos cometidos, entre otras medidas.

En el plano nacional la legislación que regula y permite la ejecución de las sentencias que son expedidas por la Corte IDH son la Ley N° 27775, el Decreto Legislativo N° 1068¹⁸ y el artículo 115° del Código Procesal Constitucional¹⁹ hace una breve referencia sobre el tema. ¿Son claras las normas sobre la materia? Al respecto veamos lo siguiente:

3.1. ¿Vacío legislativo? o ¿Mala técnica legislativa? El conflicto entre la Ley N° 27775 y el Decreto Legislativo N° 1068

En los últimos años nuestro país ha sido foco de atención generado por los constantes conflictos sociales acaecidos en el interior de nuestra patria, obteniendo como resultado pérdidas irreparables que se pudieron evitar con una adecuada legislación. Hay un dicho que reza: “No hay que llorar por la leche derramada”. A través del presente texto no estoy reclamando por aquellos sucesos y por los que vendrán, sino hacer una sana reflexión en torno a la importancia que sirve tener un armonioso ordenamiento jurídico a fin de lograr una adecuada gobernabilidad de nuestro Estado manifestado en el cumplimiento de lo que soberanamente nos hemos comprometido. En ese sentido, antes de empezar con el análisis del conflicto normativo enunciado, quiero esbozar algunas consideraciones importantes en torno a la legitimidad y legalidad de las normas jurídicas²⁰, dado que ello nos permitirá observar con mayor plenitud lo que pretendemos trasladar a ustedes en el presente artículo.

[El caso “Bagua” que todos nosotros conocemos, es fundamental para entender esta vital importancia. Estoy convencido que sí los decretos legislativos que se cuestionaban en aquel entonces hubieran sido tanto legales como legítimos, no habiéramos tenido como consecuencia de aquel conflicto varias muertes que lamentar y cuantiosas pérdidas económicas para nuestro país. Es evidente que en el presente caso los decretos

¹⁸ Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, de fecha 27 de junio de 2008.

¹⁹ Para mejor comprensión respecto a lo que expresa el artículo 115° del Código Procesal Constitucional, remito al lector interesado a mi trabajo. Cfr. ORTIZ GASPAS, David Aníbal. “Comentario al artículo 115° del Código Procesal Constitucional” en *Código Procesal Constitucional Comentado. Homenaje a Domingo García Belaunde*. Segunda Edición, Arequipa: Editorial Adrus, pp. 791-805.

²⁰ ORTIZ GASPAS, David Aníbal. *El divorcio entre la legalidad y legitimidad de las normas legales*. En: Revista Derecho y Cambio Social. Lima, N° 26, ISSN: 2224-4131. Pp. 1-7. También se puede visualizar en el siguiente link: (http://www.derechocambiosocial.com/revista027/legalidad_y_legitimidad.pdf).

legislativos (ahora derogados) eran legales, ya que se habían elaborado en el marco de una delegación de facultades legislativas por parte del Parlamento hacia el Presidente de la República. Pero de lo que no hay duda es que tales decretos legislativos no fueron legítimos, puesto que muchas de las comunidades nativas involucradas con estas normas no participaron en el proceso formativo de tales instrumentos legales, como tampoco se les consultó sobre su elaboración de conformidad a las exigencias del Convenio 169 de la OIT.

Lo antes expresado me trajo recuerdos a los primeros años de mi formación universitaria, en la que vuestros maestros nos solían esbozar algunas definiciones acerca de lo que debía entenderse por normas legales, sus características fundamentales, como también nos explicaban sobre su proceso formativo conforme a nuestro ordenamiento constitucional. Ahora bien, sí por norma legal entendemos como aquella norma jurídica dictada por el legislador, es decir, aquel precepto establecido por la autoridad competente, en el que se regula, se manda o se prohíbe algo, generando su incumplimiento sanciones de diferente índole para sus infractores. Entonces vale hacerse las siguientes preguntas: ¿a qué se debe que gran cantidad de las normas no sean cumplidas o acatadas por nuestra población?, ¿por qué necesariamente el Estado para asegurar su cumplimiento de tales instrumentos legales tiene que valerse de la coacción, sin que estas sean cumplidas moralmente por la población?, ¿por qué constantemente se interponen diversas demandas de acción popular contra diversas normas infra-legales y demandas de acción de inconstitucionalidad contra normas de rango legal?, ¿por qué diversas comunidades campesinas y/o nativas de nuestro país realizan marchas de protesta cuando el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo aprueba una norma sin su consentimiento?, etc. Las interrogantes sobre el tema son constantes, derrepente varias de ellas no tengan una respuesta desde la óptica de las ciencias jurídicas, sino necesariamente deberán ser complementadas con los conocimientos que nos brinda las ciencias conexas, tales como la historia, la ciencia política, la sociología o la filosofía, entre otros.

Prima facie, las normas legales son de cumplimiento obligatorio desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a lo establecido por el artículo 109° de la Constitución Política de 1993, salvo disposición contraria de la misma norma que posterga en todo o en parte su vigencia (*vacatio legis*). Tal como señalamos anteriormente, el Estado incluso cuenta con la potestad de ejercer la coacción a través de sus diversas instituciones para optimizar el cumplimiento de las normas

expedidas. ¿Es así de simple ejecutar una ley? Una de las características del Estado Constitucional es que las normas que expide el Estado tienen que cumplir ciertos cánones para que estas sean “verdaderamente constitucionales”, siendo dos de ellos, la legalidad y la legitimidad que deben de poseer por principio todas las normas existentes. La *praxis* ha demostrado que no es fácil lograr el cumplimiento de una ley, si por lo menos esta no cuenta con la aceptación de sus destinatarios, es por tal razón, que es necesario tener en consideración la diferencia que existe entre los dos elementos antes mencionados.

La legalidad y legitimidad de las normas son como el anverso y reverso de una moneda, es decir son inseparables, ambos tienen que satisfacerse necesariamente para que una norma legal pueda ser vigente y eficaz a la vez. No pretendemos a través del presente artículo realizar un estudio sofisticado en torno a la diferencia entre legalidad y legitimidad, puesto que ello nos demandaría mayor cantidad de hojas como de tiempo, sino únicamente reflexionar sobre el valor e importancia de tales elementos. En ese sentido, por legalidad entendemos como aquel principio de derecho público conforme el cual todo el ejercicio del Estado debe estar sometido en concordancia a nuestro ordenamiento constitucional, es decir, que el legislador al momento de expedir una norma jurídica respete de manera plena los principios que recoge nuestra Constitución Política, por lo tanto, una norma será legal en la medida que cumpla con los mandatos constitucionales que la Ley Fundamental establece. En cuanto a la legitimidad, esto se manifiesta cuando una norma jurídica es obedecida sin la necesidad de la coacción del Estado, esto quiere decir, que hay una aceptación unánime por parte de los destinatarios de la norma.

En el Perú existe gran cantidad de normas ineficaces, puesto que no satisfacen con los dos requisitos antes señalados. Muchas de las normas únicamente cumplen con la legalidad, pero no con la legitimidad. Existe una gran disociación entre legalidad y legitimidad de las normas jurídicas en nuestro país, por ello en la *praxis* constantemente podemos observar un gran cúmulo de normas válidas, pero con un alto grado de ineficacia en su cumplimiento. Por ejemplo en la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional del Poder Ejecutivo constantemente llegan las notificaciones de diversas demandas de acción de inconstitucionalidad y acción popular, las mismas que se incoan con el fin de cuestionar la constitucionalidad y legalidad de las mismas. Es importante que los asesores de las diversas entidades del Estado tengan en consideración que una norma no es válida, tampoco eficaz si únicamente se valora su legalidad, sino también es fundamental que sea legítima. Ya basta de

centenares de leyes ineficaces, que lo único que hacen es generar perjuicio para el Estado, dado que su elaboración trae consigo un gasto inútil de recursos económicos que son pagados con nuestras contribuciones (pagos a asesores y técnicos, gastos de publicación e implementación, entre otros), busquemos la reconciliación entre legalidad y legitimidad de las normas jurídicas].

En los párrafos anteriores señalamos que lamentablemente en nuestro ordenamiento jurídico tenemos gran cantidad de normas válidas, pero ineficaces, puesto que por un lado son legales, pero no legítimas. Pero eso no queda ahí, sino también tenemos normas que se contradicen entre ellas mismas, es por tal razón que al título del presente apartado decidí llamarlo: “¿Vacío legislativo? o ¿Mala técnica legislativa? El conflicto entre la Ley N° 27775 y el Decreto Legislativo N° 1068”.

¿Cómo se evidencia el precitado conflicto normativo? Haber veamos. Esto nace a raíz de la dación del Decreto Legislativo N° 1068, el mismo que en su artículo 22°, inciso 6, reza lo siguiente “Los procuradores deberán coordinar con los titulares de cada entidad el cumplimiento y ejecución de las sentencias contrarias a los intereses del Estado...”. En contraposición a lo señalado por la norma antes referida, tenemos por otro lado a la Ley N° 27775, la misma que menciona en su artículo 2°, inciso b, lo siguiente: “Si la sentencia contiene condena de pago de suma de dinero, el juez a que se refiere el inciso a²¹) de este artículo dispone que se notifique al Ministerio de Justicia para que cumpla con el pago ordenado en la sentencia en el término de diez días”.

De lo transcrito en el párrafo anterior, se puede afirmar que existe un conflicto normativo entre una norma anterior y una norma posterior, es decir un conflicto entre lo dispuesto por el artículo 2°, inciso b de la Ley N° 27775 y el artículo 22° inciso 6 del Decreto Legislativo N° 1068. ¿Cómo solucionamos ese conflicto? Al respecto el artículo I del Título Preliminar del Código Civil nos da una respuesta, señala dicho dispositivo legal que: “La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando la materia de ésta es íntegramente regulada por aquélla (...)”. Importa precisar los supuestos donde existe una derogación expresa o una derogación tácita de una norma. Existirá una

²¹ A) Competencia: La sentencia emitida por el Tribunal Internacional será transcrita por el Ministerio de Relaciones Exteriores al presidente de la Corte Suprema, quién la remitirá a la Sala en que se agotó la jurisdicción interna, disponiendo su ejecución por el juez Especializado o Mixto que conoció el proceso previo. En el caso de no existir proceso interno previo, dispondrá que el juez Especializado o Mixto competente conozca de la ejecución de la resolución.

derogación expresa cuando la propia ley derogante establezca de manera taxativa que normas son derogadas. En cambio estaremos ante una derogación tácita, cuando exista una incompatibilidad entre la ley nueva y la ley anterior o cuando la materia de la ley anterior es íntegramente regulada por la ley posterior.

De una revisada al Decreto Legislativo N° 1068, se puede constatar que la precitada norma no establece de manera expresa la derogación de la parte incompatible de la Ley N° 27775. Por lo que este es un típico caso de derogación tácita, debido a que hay una incompatibilidad respecto a quien será el sujeto pasivo o ente responsable que tendrá la obligación de ejecutar las indemnizaciones establecidas por la Corte IDH a través de sus sentencias. En ese sentido, el extremo de la Ley N° 27775, -la cual establecía que en todos los casos será el Ministerio de Justicia el órgano competente para cumplir y ejecutar las indemnizaciones establecidas por la Corte IDH- queda derogado por el artículo 22°, inciso 6 del Decreto Legislativo N° 1068, el cual señala que el Ministerio de Justicia ya no será el órgano encargado de cumplir con las indemnizaciones establecidas por el supremo intérprete de la CADH a favor de las víctimas que recurrieron al SIPDH, sino los diversos órganos del Estado que hayan cometido las violaciones a los derechos humanos establecidos en el Pacto de San José de Costa Rica en perjuicio de nuestros connacionales.

Consideramos que hasta este punto no hay ningún problema sobre el tema en mención, puesto que con conocimientos básicos acerca del derecho civil se pueden dar respuesta al conflicto normativo entre lo dispuesto por el artículo 2°, inciso b de la Ley N° 27775 y el artículo 22° inciso 6 del Decreto Legislativo N° 1068. El problema nace en los tres siguientes casos que en breve explicaré. Por razones didácticas creí conveniente dividirlo en tres bloques, los mismos que cuentan con una serie de interrogantes, como del mismo modo se ensaya una posible solución. Veamos.

3.2. Primer caso

3.2.1. Bloque 1

¿Qué sucede con las indemnizaciones determinadas por la Corte IDH a través de sus sentencias que ya empezaron a ser cumplidas en parte por el Estado peruano a través del Ministerio de Justicia antes de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1068?, ¿Qué pasa con la parte restante?, ¿siguen siendo pagados con fondos del Ministerio de Justicia o ya con recursos del ente que cometió en estricto las violaciones a los derechos humanos de las víctimas recurrentes al SIPDH?

3.2.2. Posible solución

El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 4107-2004-HC/TC, ha señalado que: “Las normas previstas por una nueva norma son de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior los actos procesales con principio de ejecución”. Del mismo modo el artículo III del Título Preliminar del Código Civil, concordado con el artículo 103° de la Constitución Política de 1993, señalan que toda norma jurídica se aplica de manera inmediata el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, salvo disposición contraria que retrase en todo o en parte la vigencia de la norma publicada (*vacatio legis*).

Mecánicamente se podría decir que en el presente caso es de aplicación inmediata el Decreto Legislativo N° 1068, por lo tanto el Ministerio de Justicia ya no será más responsable del pago de las indemnizaciones que venía realizando en armadas, para que dichas reparaciones pasen a ser ejecutadas en estricto por el ente que cometió las violaciones a los derechos humanos de las víctimas recurrentes al SIPDH. Debemos tener en consideración que la alusión a la figura de la sucesión procesal establecida en nuestro Código Procesal Civil, difiere totalmente de los principios rectores del derecho internacional público, en especial del derecho internacional de los derechos humanos, dado que pretender que el Ministerio de Justicia se desentienda de los pagos que venía ejecutando generaría una incertidumbre en las víctimas y demoras irreparables para que las víctimas del Estado puedan ser indemnizadas. El artículo 27° de la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados de 1969, señala que: “Los Estados no podrán invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. En ese sentido, el Estado peruano no puede invocar las disposiciones del derecho interno, es decir no puede valerse del Decreto Legislativo N° 1068 para retardar más el pago de las reparaciones ordenadas por la Corte IDH a través de sus sentencias, puesto que algunos de estos entes u órganos que cometieron las violaciones a los derechos humanos de las víctimas no cuentan con un fondo pecuniario que les permita cumplir a cabalidad con las indemnizaciones antes referidas.

Aceptar que se aplique al presente caso la figura de la sucesión procesal que establece el artículo 108° del Código Procesal Civil -a mi juicio- es inconveniente, dado que este análisis mecánico resulta contrario al objeto y fin de la CADH²². Además, el artículo 108° del Código Procesal

²² Uno de los fines del Pacto de San José de Costa Rica es que luego de determinarse la responsabilidad internacional del Estado, las víctimas sean indemnizadas dentro de un plazo razonable y no esperar a la

Civil es *numerus clausus*, por lo que las causales de procedencia de la figura de la sucesión procesal son establecidas por la voluntad del legislador. Como de puede observar de las causales de precitado artículo no se evidencia la sucesión procesal por razón de derogación tácita de las normas, en consecuencia, es inaplicable el artículo 118° del Código Procesal Civil para el análisis del presente caso.

En el campo del derecho internacional público, existe un principio de *ius cogens*, el mismo que se aplica a toda relación jurídica en la que de por medio se encuentran derechos humanos en juego, este viene a ser el *principio pro persona*²³, el cual impone al Estado asumir una interpretación restrictiva respecto a las limitaciones a los derechos humanos, optándose por aquellas medidas que posibiliten una mayor protección a los derechos humanos en juego. Además, nuestra Constitución Política en la Cuarta Disposición Final y Transitoria reza que las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con los tratados ratificados por el Perú (es decir conforme a la CADH). Del mismo modo, el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional señala que los derechos humanos no únicamente se deben interpretar de conformidad con lo dispuesto por los tratados sobre derechos humanos, sino que también con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte (es decir conforme a la jurisprudencia de la Corte IDH).

La misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano señaló que la interpretación conforme a los tratados sobre derechos humanos implicaba no solamente el respeto al texto de dichos tratados, sino también busca asegurar su aplicación con efectos vinculantes²⁴. También el máximo intérprete de la Constitución en el Expediente N° 0007-2007-PI/TC señaló que: “Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para todos los poderes públicos y que esta vinculatoriedad no se agota en su parte resolutive, sino que se extiende a la *ratio decidendi*, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso”. En ese sentido, un derecho humano que ha sido desarrollado por la Corte IDH a través de una interpretación conexas de los artículos 8° y 25° de la CADH, es el derecho que tienen todas las víctimas del Estado a una indemnización sin dilaciones indebidas.

desidia del Estado, que valiéndose de su derecho interno buscan retrasar el pago de las indemnizaciones ordenadas por la Corte IDH.

²³ Principio recogido por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 0075-2004-AA/TC.

²⁴ En este sentido están sentencias como los recaídos en los siguientes expedientes: Expediente N° 217-2002-HC/TC (sobre todo en su segundo fundamento jurídico) o el Expediente N° 218-2002-HC/TC (especialmente en su fundamento jurídico segundo).

Considero que este primer caso constituye un acto procesal con principio de ejecución, que de conformidad con la Segunda Disposición Final del Código Procesal Civil²⁵ y de la Segunda Disposición del Código Procesal Constitucional²⁶, estos deben seguir siendo regulados por la ley anterior a la vigencia del Decreto Legislativo N° 1068, es decir por la Ley N° 27775, por tal razón en los casos en donde el Ministerio de Justicia ha venido cumpliendo con las indemnizaciones ordenadas por la Corte IDH a favor de las víctimas del Estado deben seguir siendo efectivizados con fondos de precitado ministerio, porque así lo ordena la normatividad antes referida, como del mismo modo los principios básicos del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos.

3.3 Segundo caso

3.3.1. Bloque 2

¿Qué sucede con aquellas indemnizaciones que fueron establecidas por la Corte IDH a través de sus fallos y luego notificados al Estado peruano, pero que el Estado no ha movido ni un ápice hasta después de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1068?, ¿El ente competente para el desembolso de aquellas indemnizaciones sigue siendo el Ministerio de Justicia o ya el ente que cometió las violaciones a los derechos humanos de las víctimas recurrentes al SIPDH?

3.3.2. Posible solución

Al tratarse la notificación según la doctrina mayoritaria un acto procesal con principio de ejecución, es de aplicación al presente supuesto, - la Segunda Disposición Final del Código Procesal Civil y la Segunda Disposición Final del Código Procesal Constitucional, el mismo que en ambos textos dice:

Segunda Disposición Final del Código Procesal Civil.

Las normas procesales son de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior: las

²⁵ Segunda Disposición Final del Código Procesal Civil.

Las normas procesales son de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado.

²⁶ Segunda Disposición Final del Código Procesal Constitucional.

Las normas procesales son de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado.

reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, *los actos procesales con principio de ejecución* y los plazos que hubieran empezado.

Segunda Disposición Final del Código Procesal Constitucional.

Las normas procesales son de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, *los actos procesales con principio de ejecución* y los plazos que hubieran empezado.

En ese sentido, la respuesta a esta interrogante es que se debe aplicar la normatividad anterior a la vigencia del Decreto Legislativo N° 1068, es decir la Ley N° 27775.

3.4. Tercer caso

3.4.1. Bloque 3

¿Qué sucede con aquellas indemnizaciones en las que el monto no ha sido determinado por la Corte IDH (dejando a las partes determinar el monto indemnizatorio), siendo que el Estado únicamente ha sido notificado de la sentencia condenatoria antes de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1068?, ¿El ente competente para la determinación y ejecución del desembolso correspondiente a las indemnizaciones sigue siendo el Ministerio de Justicia o ya son cubiertas con fondos del ente que cometió las violaciones a los derechos humanos de las víctimas recurrentes al SIPDH?

3.4.2. Posible solución

En este caso estamos ante el supuesto que la Corte IDH no ha determinado el monto de las reparaciones a favor de las víctimas del Estado, puesto que al igual que en el caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, el supremo intérprete de la CADH dejó a las negociaciones de las partes del proceso determinar ello, pero que en el transcurso del devenir de los días el Estado expide el Decreto Legislativo N° 1068. En ese sentido, como aún no se tenía en cifras el monto a ejecutar por parte del Estado y que ya encontrándose derogado de manera tácita lo dispuesto por el artículo 2°, inciso b de la Ley N° 27775 (el cual señalaba que será el Ministerio de Justicia el ente responsable quien asumirá con sus fondos el pago de las indemnizaciones ordenadas por la Corte IDH), por el artículo 22°, inciso 6 del Decreto Legislativo N° 1068 (el mismo que señala que ahora será el

ente que cometió las violaciones a los derechos humanos de las víctimas el responsable del pago de las reparaciones). Por tal razón, considero que la entidad estatal responsable de la ejecución de las indemnizaciones a determinarse será el ente u órgano del Estado que cometió las violaciones a los derechos humanos de las víctimas recurrentes al SIPDH de conformidad con la ley vigente, es decir se aplicará en este caso las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1068.

4. Algunas consideraciones finales

Se puede determinar que desde la óptica del derecho internacional de los derechos humanos, es irrelevante que nuestro Estado modifique o no su derecho interno. Considero que no es admisible que en virtud de esta reorganización de la legislación interna, se obvие o retarde desproporcionadamente el pago de las indemnizaciones a las víctimas de los Estado –en referencia al régimen dictatorial-, como por ejemplo a consecuencia de la derogación tácita del artículo 2°, inciso b de la Ley N° 27775, por el artículo 22° inciso 6 del Decreto Legislativo N° 1068. Pues ello ocasiona una incertidumbre sobre quien debe ser el órgano responsable de cumplir con el pago de las indemnizaciones ordenadas por la Corte IDH a través de sus sentencias. Como bien señala el artículo 27° de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, el Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado, y menos de las sentencias que se expiden en virtud de dichos tratados, en este caso nos referimos a la CADH, el cual constituye el cuerpo legal supranacional del SIPDH. Dicho tratado señala en su artículo 68° que: “Los Estados partes de la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean parte”, es por tal razón que nuestro Estado al ser parte del Pacto de San José de Costa Rica tiene por una lado la obligación de adecuar su derecho interno de conformidad al objeto y fin²⁷ de la CADH tal como manda su artículo 2°, y por otro lado tiene la obligación de cumplir con los fallos que expide la Corte IDH, puesto que nuestro Estado de manera soberana ratificó la competencia contenciosa del supremo intérprete de la CADH el 21 de enero de 1981.

Quiero concluir con la siguiente reflexión: Muchas veces en las aulas universitarias nos enseñan en los cursos de derechos humanos y destreza legal ha desempeñarnos como futuros abogados en la fase *post* violación,

²⁷ Artículo 31. Regla general de interpretación. I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

es decir, cómo demandar al Estado en caso de una violación a los preceptos de la CADH, cómo elaborar nuestra estrategia de defensa, cómo elaborar una comunicación a la CIDH, entre otras cosas, pero pocas veces nos enseñan a prevenir que esa posible violación suceda. En los casos 1 y 2 comentamos que nuestro Estado tiene una gran oportunidad de evitar que más casos lleguen a la Corte IDH, no olvidemos que los derechos humanos tienen la característica de ser interdependientes, es decir que la negación de uno, genera la negación de otros, por lo que negar el derecho a una reparación íntegra, sin dilaciones indebidas, es conculcar el derecho a una reparación establecido en el artículo 10° de la CADH y a un debido proceso legal, establecido en los artículos 8° y 25° de la CADH.

Las víctimas o sus familiares podrían demandar nuevamente al Estado, simplemente porque en las gestiones anteriores del Ministerio de Justicia basándose en una interpretación no debida del Decreto Legislativo N° 1068, retardaron injustificadamente con el cumplimiento de las sentencias y el pago de las indemnizaciones ordenadas por la Corte IDH. Debemos recordar que cuando se declara la responsabilidad internacional del Estado, no declaran la responsabilidad de un ministerio, de una entidad del Estado, o de algunos ciudadanos en concreto(en referencia a los valerosos comandos de la operación Chavín de Huántar), sino del Estado Peruano en su conjunto, -no hagamos ver internacionalmente a nuestro Estado como uno de los Estados que más violaciones a los derechos humanos comete contra los suyos-, es preferible trabajar en el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, empezando por respetar al ser humano, que es el fin supremo del Estado conforme al artículo 1° de la Constitución Política de 1993, por lo que estoy seguro que la gestión actual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos incidirá sobre los puntos tratados en el presente artículo.

Lima, 15 de febrero del 2012.